

2) que la traduction par " venir à l'existence, devenir " n'est pas très vraisemblable, car un tel sens va mal dans CT 58, 9 i 9' //.

Un dernier point mérite d'être brièvement discuté. Aux ll. 1 et 3, tout le monde a vu dans ku₃(ku₃)-ga une graphie abrégée de ku₃(-ku₃)-ga-am₃. Il est toutefois frappant que A (Nippur) a [ku₃-ku₃-g]a-am₃ à la l. 1, mais [k]u₃-ga à la l. 3. Aux ll. 2 et 4-6, il a en revanche ku₃-ga-am₃/sikil-am₃/dadag-ga-am₃. B (Ur) a ku₃(-ku₃)-ga aux ll. 1 et 3, mais ku₃-ga-am₃ aux ll. 2 et 4. Aux ll. 5 sq., il abrège la copule. Cela donne l'impression qu'il y a une opposition entre les ll. 1 et 3 d'une part et les ll. 2 et 4-6 de l'autre. [ku₃-ku₃-g]a-am₃ à la l. 1 (A) pourrait avoir été attiré par le ku₃-ga-am₃ de la ligne suivante, le scribe se corrigeant à la l. 3. Cela pourrait plaider pour un locatif¹¹⁾ aux ll. 1 et 3. Je traduirais provisoirement EnkNinḫ. 1-6 de la manière suivante: " *Dans les villes splendides, comme vous étiez ...!* Le pays de Delmun était splendide. *Dans le splendide pays de Sumer, comme vous étiez ...!* Le pays de Delmun était splendide. Le pays de Delmun était splendide, le pays de Delmun était resplendissant, le pays de Delmun était vierge, le pays de Delmun était immaculé ".

1) J'ai eu l'occasion de correspondre avec M. C. Woods sur les problèmes qui font l'objet de cette note. Qu'il trouve ici l'expression de ma reconnaissance.

2) iri^{ki} ku₃-ku₃-ga(-am₃) e-ne ba(-am₃)-me-en-ze₂-en / kur delmun^{ki} ku₃-ga-am₃ / ki-en-gi ku₃-ga e-ne ba(am₃)-me-en-ze₂-en.

3) Il donne dans la note 21 la traduction littérale: " (O) cities that are pure/pure are the cities—how you have come to be !"

4) " (O) cities that are pure " (p. 508 n. 21) est à mon sens imprécis et laisse -am₃ non traduit.

5) Ajouter ba-me-a dans SEpM 13, Ur 5 (v. A. Kleinerman, CM 42 [2011] 151), qui signifie plus probablement " il y a " que " qui est devenu ".

6) = SEpM 14:6 texte X15: ka-ka-ne-ne ba-an-me-eš kišeb-ba-ne-ne in-eš ; pour des essais d'interprétation, cf. Kleinerman, CM 42, 155 et Woods p. 511 n. 29 (sa traduction ne m'est pas claire).

7) Le texte était mentionné par Civil (ASJ 22, 40 n. 8) et par moi-même (NABU 2008/71). Pour les restitutions, cf. J. Bauer, AfO 40/41 (1993/1994) 93.

8) 'i'-lu exclu sur la copie.

9) On ba-an-me.

10) Civil (ASJ 22, 40 avec n. 8) pensait de même, et comme on attendrait dans CT 58, 9 i 9' // un *verbum dicendi*, il traduisait EnkNinḫ. 1 " it is a clean town, and how you (like to often(?) say it" (p. 40). La séquence préfixale ba-am₃- ferait toutefois difficulté. Dans tous les cas que je connais, elle recouvre {ba + ni(locatif)/n(ergatif 3^e sing. pers.)}, et les textes proviennent à une exception près d'Ur; cf. ba-am₃-mu₂ (LSU 328 HH, 361 II, 361a II, Nisaba B 8 sq. [texte de provenance incertaine]), 'ba-am₃'-du₃ (CKU 23:30 Ur₂), ba-am₃'-še₂₁' (id. 31 Ur₂), ba-am₃-DAB₅ (Instr. Šur. 189 Ur₄), ba-am₃-ra (GEN 140 Ur₂) et ba-am₃-x (LSU 221 EE). Tant dans EnkNinḫ. 1/3 que dans CT 58, 9 i 9' //, un locatif ne peut être exclu (remarquer toutefois que *ba-an-e v.s. n'est jamais attesté), mais ce serait une coïncidence par trop extraordinaire que cette évolution ba-an- > ba-am₃- ne soit, devant e "dire", attestée que dans deux passages où e est précédé de e-ne.

11) Ou, dans l'hypothèse de Woods, pour un vocatif.

Pascal ATTINGER

05) mūt ilī-šu mātu¹⁾ — Le CAD a proposé de traduire l'expression *mūt ilī-šu mātu*, litt. " mourir de la mort de son dieu ", par " to die a natural death " (CAD M/II 319 s.v. mūtu f, 2'), et cette suggestion a été en général acceptée (v. par ex. D. Charpin, *Cahiers de N.A.B.U.* 1 [1990] 122 n. e ; J. Black/A. George/N. Postgate, *A Concise Dictionary of Akkadian* [2000] 225 ; A.R. George, *The Babylonian Gilgamesh Epic II* [2003] 904 ; A. Gadotti, " *Gilgameš, Enkidu and the Netherworld " and the Sumerian Gilgameš Cycle*, Ph. D. diss., The Johns Hopkins University [2005] 529 sq.²⁾ ; A.R. George, CUSAS 18 [2013] 65).

Dans NABU 2013/75, J.C. Fincke a remis en cause le bien-fondé de cette interprétation. Remarquant que *mūt ilī-šu mātu* et *mūt šīmī-šu mātu*, également traduits par " to die a natural death " dans le CAD (M/II 318 sq. s.v. mūtu f, 1'), se trouvent tous deux sur une seule et même tablette dans *Enūma Anu Enlil* (K. 2208+9434+Rm.II 136 (+) 79-7-8, 330 ii 1 et iii 1), elle en déduit à juste titre que " the meaning of the two phrases must be different " (p. 124). D'après elle, c'est *mūt šīmī-šu mātu* qui référerait à la mort naturelle. Quant à *mūt ilī-šu mātu*, il devrait être rapproché de *qāt ilī-šu* qui, dans les textes diagnostiques, dénote la cause de la maladie, et être regroupé avec *mūt arni mātu*, *mūt māmīti mātu*, etc.

Un passage non utilisé par Fincke remet en question cette conclusion, à savoir GEN 298 sq.³⁾, traduit en akkadien dans GE XII 146 sq.

298)

N20/DD lu₂ uš₂-^ra diġir-[r]a[?]-na i₃-uš₂-^re igi bi₂-[(in-)du₈]-^ra[?]
 N42/H [...]e [ig]i ^rbi₂-du₈-am₃ igi^r [bi₂-du₈-a]m₃ a-na-gen₇ an-AK
 X1/r ^rlu₂^r uš₂ diġir-ra-ni mu-un-ug₅-ga igi bi₂-du₈-a igi ^ri₃^r-du₈-a a-na-gen₇ i₃-ġal₂
 GE XII 146 ša₂ mu-ti ^rDINGIR-š_u₂ ^r[UŠ t]a-mur ^ra[?]-ta-ma[r]
 299)
 N20/DD ki ġeš^{1?}-nu₂ [diġir-r]e-^re^r-na ^ral[?]-nu[?]
 N42/H [ki ġe]š-nu₂ diġir-re-e-ne al-nu₂
 X1/r [ġe]š-nu₂ diġir-re-e-ne-ke₄ i₃-nu₂ a ^rgerin mu-un^r-na₈-na₈
 GE XII 147 ina ma-a-a-al [DINGIR.ME]š ša-lil-ma A.MEŠ za-ku-ti i-šat-ti
 — " (L'homme, il meurt du mourir de son dieu⁴⁾ ⇒) L'homme qui est mort *par la volonté* de son dieu, l'as-tu vu? — Je l'ai vu. — Comment est-il traité? — Il est couché dans le (lieu lit ⇒) lieu de repos des dieux ⁵⁾.

Quel que soit le sens exact de uš₂-a diġir-ra-na uš₂/uš₂ diġir-ra-ni ug₅, il est clair que celui qui est décédé ainsi jouit dans l'au-delà d'un sort enviable, qu'il est donc exclu qu'il ait été frappé par la main de son dieu. Comme par ailleurs l'expression sumérienne n'est, autant que je sache, pas attestée ailleurs et qu'elle a toutes les apparences d'être un calque de l'akkadien, il n'est pas très vraisemblable que son sens diffère de celui de *mūt ilī-šu mātu*.

Le fait que dans les *omina*, *mūt ilī-šu mātu* ne soit pas un signe favorable⁶⁾ n'est pas particulièrement étonnant : dans la mentalité mésopotamienne, la mort est presque toujours connotée négativement. Ceci étant admis, le uš₂-a diġir-ra-na uš₂ avait un destin *post mortem* aussi favorable que le père de sept enfants (GEN 267 sq.) et que les petits morts-nés⁷⁾ (GEN 300 sq./r 1-r 2/x-y).

1) J'ai eu l'occasion de correspondre avec Mme J.C. Fincke sur le problème qui fait l'objet de cette note. Qu'elle trouve ici l'expression de ma reconnaissance.

2) Gadotti souligne toutefois que dans les *omina*, cette expression n'est souvent pas un signe favorable.

3) Cf. A.R. George, *The Babylonian Gilgamesh Epic II* 768/776:s 1-s 2 et comm. p. 904 ; J. Keetman, *BiOr.* 64 (2007) 11 avec n. 16 (lecture et interprétation différentes) ; A. Gadotti, " *Gilgameš, Enkidu and the Netherworld* " [...] 298/319:v-w et comm. pp. 529 sq.) ; P. Attinger, <http://www.arch.unibe.ch/attinger> > Übersetzungen > Bilgamesh, Enkidu et le monde infernal.

4) Ainsi N20 et probabl. N42 // " L'homme qui est mort du mourir de son dieu " (X1); pour diġir-ra-ni au lieu de diġir-ra-na, cf. P. Attinger, *Or.* 81 (2012) 358.

5) Ainsi N20 et N42. X1 et GE XII 147 ont " Il est couché sur le lit des dieux et boit de l'eau pure ".

6) Cf. par ex. YOS 10, 18:56 (v. CAD R 266 s.v. rēqu c): LU₂ i-na KASKAL DU i-ma-ra-as-ma i-ma-a-^rat u₄-ma^r-am r[e]-^rqa₂-a-am mu-ut DINGIR-š_u LU₂ i-ma-at.

7) Parce que libres de tout péché ?

Pascal ATTINGER

06) L'historicité de Gilgameš ? — Tous les témoignages concernant Gilgameš le présentent comme une figure de légende ou une divinité, au contraire de Sargon, son quasi-avatar selon la tradition, lequel est un personnage historique abondamment documenté.

Un hymne en l'honneur de Šulgi nous informe qu'il fut vainqueur du roi de Kiš Enmebaragesi (*ETCSL* c.2.4.2.5, Šulgi O : 56-60 ; une copie remplace le toponyme Uruk par celui d'Ur, mais il pourrait s'agir d'une erreur pour Kulab : C. Wilcke, *AV Sjöberg*, 562) :

é [K]iš^{ki} ^r-š^{giš} tukul-zu ba-ta-a-è
 ur-[s]ag 7-bi heš₅ !-a mi-ni-dab₅
 [lugal Ki]š^{ki} En-me-bára-ge₄-e-si
 [... s]ag.gá.na ġir mu-na-ni-ús
 nam-lugal Kiš^{ki}-ta Unug^{ki}-š^è àm-mi-de₆

— « Tu portas tes armes contre la maison de Kiš, tu fis captifs ses sept héros. D'Enmebaragesi, le roi de Kiš, tu foulas au pied la tête [...]. Tu apportas la royauté de Kiš à Uruk ! »

Or, Enmebaragesi est un personnage historique ; son nom et son titre figurent sur un fragment de vase en albâtre (D. Frayne, *RIME* I, E1.7.22.2 ; H. Steible, *ASBW* 2, Mebarasi 2). Il se pose, dès lors, la question, récurrente sous la plume des assyriologues, de l'historicité de Gilgameš. On comprend qu'il est